

Evaluación Ergonómica como medida preventiva en los riesgos ocupacionales.

M. Hernández Cortez^{1*}, M. L. López Cruz.¹, J.C. Flores Contreras¹,

¹ Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Pról. Ave. Veracruz, Esq. Héroes de Puebla s/n, col PEMEX, C.P. 95120, Veracruz, México.

*57magda83@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo mediante el método RULA, evaluar ergonómicamente las diversas posiciones que ejercen los trabajadores del cultivo de la siembra de caña, se emplea específicamente para evaluar la carga física postural, cuando las posturas forzadas se adoptan dentro de un ciclo repetitivo, como lo es dicha actividad, de tal manera que se obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece un determinado nivel de actuación. El Nivel de Actuación indicará si la postura es aceptable o en qué medida son necesarios cambios o rediseños en el puesto. En definitiva, RULA permite al evaluador detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural, así como prevenir riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud de trabajador.

Palabras clave: RULA, Ergonomía, Evaluación

Abstract

This research work aims at the RULA method, to ergonomically evaluate the various positions that workers in the cultivation of cane planting exercise, is specifically used to assess the physical postural load, when forced postures are adopted within a repetitive cycle, as is said activity, in such a way that a score will be obtained from which a certain level of performance is established. The Level of Action will indicate if the position is acceptable or to what extent changes or redesigns in the position are necessary. In short, RULA allows the evaluator to detect possible ergonomic problems arising from excessive postural load, as well as to prevent occupational hazards that may affect worker's health.

The results show that it is possible to induce asymmetry in a dense membrane by means of the procedure developed in this work. It was observed that the relationship of thickness of the porous layer/dense layer CH₃Cl/PSF increases with the increment of the mass relationship. The images of the porous layer show that the size average of pores falls to high densities of CO₂SC and that the depressurization rate has a worthless effect on the size average of pores.

Key words: RULA, Ergonomics, Evaluation

Introducción

La ergonomía estudia la relación en el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo (los trabajadores). Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los sobreesfuerzos.

Estos pueden producir trastornos o lesiones musculoesqueléticas, originados fundamentalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas. (Madrid, 2019).

Hoy en día los trastornos musculo- esqueléticos se encuentran entre las lesiones desarrollados. Concretamente las enfermedades músculo- esqueléticas representan 38 por ciento de las enfermedades en nuestro país y del total de los costos que se generan por enfermedades profesionales, 40 por ciento corresponde a la atención de trastornos músculo- esqueléticos, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El costo para las empresas está considerado como uno de los más elevados, debido a la atención médica, recuperación y rehabilitación, disminución en la productividad y la calidad, ausentismo frecuente, entre otras. (Saludario, 2019). Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo músculo-esqueléticos es la excesiva carga postural. Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse problemas de salud. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática, y su reducción en caso de ser necesario, es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo.

Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o por conjuntos de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas para su evaluación. Uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en la práctica es el método RULA.

Este método se analizara en una empresa dedicada a la carga y descarga de productos, los cuales por las actividades laborales está sujeta a poder ocasionar una enfermedad ocupacional. En este trabajo se lleva a cabo una medición de acuerdo a la metodología propuesta por el método RULA, aplicado a las actividades desarrolladas dentro de esta organización. El método consiste en identificar ciertas posturas al momento de realizar las actividades laborables y compararlas, además de estudiar el comportamiento de los trabajadores, así como los posibles daños que pueden adquirir por dichas posiciones. En la imagen 1 se muestra de manera gráfica los pasos a realizar.

Imagen 1. Esquema de aplicación del método
Fuente: Ergonautas

Metodología

Antes de iniciar con la aplicación de la metodología es necesario identificar la actividad que el individuo está realizando, en este estudio se realiza en la región de la cuenca del Papaloapan dicha región tiene una alta presencia de la siembra y cultivo de caña de azúcar, actividad que por muchos años se ha desempeñado por miles de trabajadores, sin embargo, el siguiente estudio se enfoca a la carga de la semilla (caña nueva), una actividad muy común en los campos agrícolas y que es la base en la producción de la caña de azúcar. Cabe señalar que para la medición de ángulos este estudio se apoyó con el software de Ergonautas.com.mx.

Evaluación del grupo A: Análisis de brazo, Antebrazo y Muñeca

Análisis brazo: La puntuación del brazo se obtiene a partir de su grado de flexión/extensión. Para ello se medirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. (Antonio, 2019) La imagen 2 muestra los diferentes grados de flexión/extensión considerados por el método, esta puntuación será aumentada en un punto si existe

elevación del hombro, si el brazo está abducido (separado del tronco en el plano sagital) o si existe rotación del brazo. Si existe un punto de apoyo sobre el que descansa el brazo del trabajador mientras desarrolla la tarea la puntuación del brazo disminuye en un punto. Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del brazo no se modifica, tal como lo muestra la imagen 3.

Puntuación del brazo:

Imagen 2. Puntuación de brazo

Imagen 3. Modificación de Puntuación de brazo

Imagen 4. Estudio real de brazo

En la imagen 4, se puede apreciar que el individuo está cargando un rollo de caña y se encuentra esperando su turno para descargar. Se decidió asignar una puntuación de 4 por que el ángulo del brazo es mayor a 90°, además el hombro esta elevado dándole un valor de +1 y el brazo esta despegado del cuerpo, generando un +1 en la puntuación, por lo que la asignación final es de **6**

Ante brazo: La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo, apoyándose de la imagen 5 se obtendrá esta puntuación. La puntuación así obtenida valora la flexión del antebrazo. Esta puntuación se aumentará en un punto si el antebrazo cruza la línea media del cuerpo, o si se realiza una actividad a un lado del cuerpo. Ambos casos son excluyentes, por lo que como máximo se aumentará un punto la puntuación inicial del antebrazo, en la imagen 6 se puede ver la aplicación de este punto.

Puntuación del antebrazo:

Imagen 5. Puntuación de antebrazo

Imagen 6. Estudio Real de antebrazo

A esta actividad le daremos un valor de 2 puntos porque el ángulo del antebrazo es mayor a 100°. Además, sumaremos un +1 porque el antebrazo sale de la línea del cuerpo. Para en total hacer un valor de esta actividad de **3**.

Muñeca: La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión/extensión medido desde la posición neutra. La imagen muestra las referencias para realizar la medición. La puntuación de la muñeca se obtiene mediante la imagen 7.

Puntuación de la muñeca:

Imagen 7. Puntuación de muñeca

Puntuación giro de muñeca:

Imagen 8. Giro de muñeca

Imagen 9. Estudio real de muñeca

A esta actividad se le asignara una puntuación de 3 porque el ángulo de flexión /extensión de la muñeca es mayor a 15°. Y un valor agregado de +1 porque la muñeca esta desviada radial cúbicamente (imagen 8). El valor total de esta actividad es 4, como se puede observar en la imagen 8. Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la misma dando como resultado un 2. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para obtener la valoración global del Grupo A.

Evaluación del grupo B: Cuello, Tronco y Piernas

Cuello: La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión/extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. La imagen 10 muestra las referencias para realizar la medición. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del cuello puede aumentar hasta en dos puntos. Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del cuello no se modifica.

Imagen 10. Puntuación de muñeca

Imagen 11. Estudio real de cuello

El individuo con el rollo de caña nos puede dar una postura del cuello inclinada mayor a 20° por lo que se le asigna 3 puntos y existe una inclinación lateral del cuello generando un +1 la puntuación final es de 4.

Tronco: La puntuación del tronco dependerá de si el trabajador realiza la tarea sentada o de pie. En este último caso la puntuación dependerá del ángulo de flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical. La imagen 12 muestra las referencias para realizar la medición, esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del tronco puede aumentar hasta en dos puntos Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del tronco no se modifica. Para obtener la puntuación definitiva del tronco puede consultarse la La puntuación del tronco se obtiene mediante la imagen 13.

Imagen 12. Puntuación de tronco

Imagen 13. Estudio real de tronco

Como se puede observar el individuo se encuentra con una inclinación del tronco mayor a 60° asignándole una puntuación de 4 y un +1 de inclinación lateral. Quedando con una puntuación final de 5.

Piernas: La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre las ellas, los apoyos existentes y si la posición es sedente. La puntuación de las piernas se obtiene mediante la imagen 14.

Puntuación de las piernas:

Imagen 14. Puntuación de piernas

Imagen 15. Estudio real de piernas

En esta acción del individuo se observa que los pies no están apoyados y el peso no está simétricamente distribuido. Asignándole una puntuación de **2**.

Una vez obtenidos estos datos se plasman para mayor entendimiento en el resumen de las tablas 1 y 2.

Tabla 1: Resumen de resultados de Grupo A

		Muñeca							
		1		2		3		4	
		Giro de Muñeca		Giro de Muñeca		Giro de Muñeca		Giro de Muñeca	
Brazo	Antebrazo	1	2	1	2	1	2	1	2
1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	3	2	3	3	3	3	3	4	4
2	1	2	3	3	3	3	4	4	4
	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	3	3	4	4	4	4	4	5	5
3	1	3	3	4	4	4	4	5	5
	2	3	4	4	4	4	4	5	5
	3	4	4	4	4	4	5	5	5
4	1	4	4	4	4	4	5	5	5
	2	4	4	4	4	4	5	5	5
	3	4	4	4	5	5	5	6	6
5	1	5	5	5	5	5	6	6	7
	2	5	6	6	6	6	7	7	7
	3	6	6	6	7	7	7	7	8
6	1	7	7	7	7	7	8	8	9
	2	8	8	8	8	8	9	9	9
	3	9	9	9	9	9	9	9	9

Tabla 2: Resumen de resultados de Grupo B

		Tronco											
		1		2		3		4		5		6	
		Piernas											
Cuello		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	1	1	3	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7
2	2	2	3	2	3	4	5	5	5	6	7	7	7
3	3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7
4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8
5	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
6	6	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9

Las puntuaciones globales de los Grupos A (9) y B (7) consideran la postura del trabajador. A continuación se valorará el carácter estático o dinámico de la misma y las fuerzas ejercidas durante su adopción, de acuerdo con la tabla 3. La puntuación de los Grupos A y B se incrementarán en un punto si la actividad es básicamente estática (la postura se mantiene más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto). Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará actividad dinámica y las puntuaciones no se modificarán.

$$9+1 = 10$$

Tipo de actividad	Puntuación
Estática (se mantiene más de un minuto seguido)	+1
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto)	+1
Ocasional, poco frecuente y de corta duración	0

Tabla 3. Puntuación por tipo de actividad.

Por otra parte se incrementarán las puntuaciones anteriores en función de las fuerzas ejercidas. La Tabla 4 muestra el incremento en función de la carga soportada o fuerzas ejercidas. $7 + 3 = 10$

Carga o fuerza	Puntuación
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente	0
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente	+1
Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva	+2
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente	+2
Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva	+3
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas	+3

Tabla 4. Puntuación por carga o fuerza ejercida

Las puntuaciones de los Grupos A y B, incrementadas por las puntuaciones correspondientes al tipo de actividad y las cargas o fuerzas ejercidas pasarán a denominarse puntuaciones C y D respectivamente, estas permiten obtener la puntuación final del método empleando la Tabla 5. Ésta puntuación final global para la tarea oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo.

Puntuación C	Puntuación D						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	3	4	5	5
2	2	2	3	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	5	6
4	3	3	3	4	5	6	6
5	4	4	4	5	6	7	7
6	4	4	5	6	6	7	7
7	5	5	6	6	7	7	7
8	5	5	6	7	7	7	7

Tabla 5. Puntuación Final RULA

Resultados y discusión

Nivel de actuación

Nivel de Actuación: Obtenida la puntuación final la tabla 6, propone diferentes niveles de actuación sobre el puesto. Puntuaciones entre 1 y 2 indican que el riesgo de la tarea resulta aceptable y que no son precisos cambios. Puntuaciones entre 3 y 4 indican que es necesario un estudio en profundidad del puesto porque pueden requerirse cambios. Puntuaciones entre 5 y 6 indican que los cambios son necesarios y 7 indica que los cambios son urgentes. Las puntuaciones de cada miembro y grupo, así como las puntuaciones de fuerza y actividad muscular, indicarán al evaluador los aspectos en los que actuar para mejorar el puesto.

Puntuación	Nivel	Actuación
1 o 2	1	Riesgo Aceptable
3 o 4	2	Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio
5 o 6	3	Se requiere el rediseño de la tarea
7	4	Se requieren cambios urgentes en la tarea

Tabla 6. Nivel de actuación.

Las implicaciones que trae como resultado esta evaluación es que mediante el método RULA, se puede identificar que los trastornos musculo- esqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, mismas que evalúa dicho método y aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores, como lo es las piernas. Sin embargo comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas de salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar.

La mayoría de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan a lo largo del tiempo. Normalmente no hay una única causa, sino que son varios los factores que trabajan conjuntamente. Entre las causas físicas y los factores de riesgos organizativos se incluyen:

- Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse
- Movimientos repetitivos o forzados
- Posturas extrañas o estáticas
- Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos
- Trabajo a un ritmo elevado
- Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición

Mismas actividades que son desarrolladas por esta actividad del cultivo de la semilla de la caña.

Trabajo a futuro

Una vez identificados y cuantificado por el método RULA, las lesiones musculo- esqueléticas que este trabajo puede ocasionar a los trabajadores, el trabajo futuro, es con la ayuda de la ergonomía, buscar las herramientas necesarias, así como las posiciones idóneas que pueden adoptar los trabajadores de esta actividad, para poder prevenir una enfermedad profesional.

Conclusiones

Se lograron cuantificar las diversas posiciones con la ayuda del método RULA, analizando mediante un estudio de campo, así como con la ayuda de imágenes y videos, para mayor precisión en el momento de realizar la evaluación, cabe señalar que esta actividad es una de las más antiguas de la región y por tal motivo utilizan poco equipo de protección personal, por tal motivo, las lesiones suelen ser mayores, así como el tiempo promedio que le dedican a esta actividad es de al menos 6 horas diarias, por un tiempo de entre 3 y 4 meses al año, posteriormente desempeñan otra actividad pero es muy similar a esta, produciendo daños muy similares. Además de permitir identificar los posibles riesgos a los que están expuestos si no se logra modificar esta actividad, causando enfermedades profesionales o daños severos a la salud.

Referencias

1. Antonio, d. -m. (01 de 08 de 2019). *Ergonautas*. Obtenido de <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php>
2. Madrid, A. d. (01 de 08 de 2019). *AjeMadrid*. Obtenido de http://www.ajemadrid.es/wp-content/uploads/aje_ergonomicos.pdf
3. Saludiaro. (05 de 08 de 2019). *Saludiaro, el medio para médicos*. Obtenido de <https://www.saludiaro.com/mexico-destina-menos-de-4-por-ciento-del-pib-a-enfermedades-musculoesqueleticas/>